

Análisis del impacto económico y social del comercio informal en el municipio de Rivas, Nicaragua, durante el año 2025.

Analysis of the economic and social impact of informal trade in the municipality of Rivas, Nicaragua, during the year 2025.

César Lenin González Duarte¹, <https://orcid.org/0009-0001-5929-7561>²

Docente de las Ciencias Económicas, Universidad Anunciata – Rivas, Nicaragua.

<https://www.uanunciata.com/>

RESUMEN

ABSTRACT

Resumen Ejecutivo.

La presente investigación muestra el *Análisis del Impacto Económico y Social del Comercio Informal en el Municipio de Rivas, Nicaragua durante el año 2025.*

La investigación muestra el planteamiento de problema, que se desarrolla en 2 vías, el primero está enfocado en que el comercio informal no genera ingresos directos a la municipalidad, ni a la administración de renta (Estado), por no estar legal. La segunda vía, podría decirse, que es la positiva, puesto que es un gran generador de empleo con bajas condiciones laborales, pero los contratados pueden cubrir sus necesidades diarias, además de ser un beneficio a las familias, gracias a que ofertan productos a bajos costos. Para la aplicación del marco metodológico, se utilizó un paradigma sociocrítico, porque busca promover una participación de las personas involucradas, el enfoque del estudio es mixto, Las técnicas utilizadas fueron; encuestas y entrevistas para recolectar información de comerciantes formales e informales. Los resultados muestran que se necesitan políticas públicas más claras, con mejor control, reordenamiento del mercado y nuevos espacios para los vendedores.

Palabras Claves: Comercio, informalidad, oferta monetaria, burocracia, trámites legales. Salubridad, Empleo, desempleo.

This research presents an analysis of the economic and social impact of informal commerce in the municipality of Rivas during the year 2025. The research outlines the problem, which unfolds along two lines. The first focuses on the fact that informal commerce does not generate direct income for the municipality or the tax administration (State) because it is not legal. The second, arguably positive, aspect is that it is a significant job creator, albeit with poor working conditions. However, those employed can meet their daily needs, and it also benefits families by offering products at low prices. For the application of the methodological framework, a socio-critical paradigm was used because it seeks to promote the participation of those involved. The study employs a mixed-methods approach. The techniques used were surveys and interviews to collect information from both formal and informal vendors. The results show that clearer public policies are needed, along with better control, market reorganization, and new spaces for vendors.

Keywords: Trade, informality, money supply, bureaucracy, red tape. Health, employment, unemployment.

¹ César Lenin González Duarte¹, <https://orcid.org/0009-0001-5929-7561>, Docente de las Ciencias Económicas, Universidad Anunciata – Rivas, Nicaragua

1. INTRODUCCIÓN

El mercado es considerado un área geográfica donde asisten oferentes y demandantes, los primero para vender productos, bienes o servicios, y el segundo, paga un precio para satisfacer sus necesidades. El mercado de Rivas como cabecera departamental asisten comerciantes de otros municipios o departamentos cercanos, que ofrecen productos varios, algunos de estos productos son componentes de la canasta básica. Por otro lado, un sector del comercio, brindan servicios profesionales que demanda los sectores de la población rivense (González, 2025).

La presente investigación, tiene por nombre; Análisis del Impacto Económico y Social del Comercio Informal en el Municipio de Rivas, Nicaragua, durante el año 2025, se realizó con el objetivo de analizar cuál es el impacto que tiene el comercio informal y como este afecta la economía, la sociedad y el uso de los espacios públicos del municipio. La investigación busca conocer las concepciones y percepciones que poseen los comerciantes tanto formales como informales, acerca del tema que se está estudiando, además conocer los desafíos a los que se enfrentan los comerciantes formales e informales, las condiciones en las que laboran, las inversiones,

entre otros temas que se evidencian en un instrumento de investigación, aplicado en el mercado de Rivas.

El marco metodológico de esta investigación contiene un paradigma, que es sociocrítico, el enfoque es mixto, las técnicas que se aplican son; la encuesta y la entrevista, el método es descriptivo. Por el lado de los resultados se muestran las vivencias que fueron expuesta por las personas en estudio, además se hace hincapié en la discusión de resultados de otros estudios que están relacionados con la presente investigación, para evidenciar la importancia de esta pesquisa.

Para lo cual, el objetivo general se centra en analizar el impacto económico y social que tiene el comercio informal en el municipio de Rivas durante el año 2025, con el propósito de observar la influencia en el empleo, las condiciones laborales y cuanto afecta a la recaudación fiscal de la municipalidad.

Mientras que los objetivos específicos son:

1. Observar cómo influye el comercio informal en la generación de empleo y las condiciones en las que estos se desarrollan en las diferentes actividades que se llevan a cabo en el mercado y espacios públicos.

González Duarte César/ Análisis del impacto económico y social del comercio informal en el municipio de Rivas, Nicaragua, durante el año 2025

2. Determinar por medio de instrumentación de investigación como se han visto afectada la recaudación fiscal y las finanzas de la municipalidad Rivense en el año 2025

3. Estudiar los efectos sociales, ambientales, seguridad en los diferentes espacios públicos que se desarrolla la presencia del comercio informal en el municipio de Rivas.

4. Analizar la percepción de los comerciantes formales y de los consumidores sobre el crecimiento acelerado del comercio informal en el municipio de Rivas.

Marco Metodológico.

El estudio investigativo se está desarrollando bajo un paradigma sociocrítico, con esto se busca promover una participación de las personas involucradas, como lo es; comerciantes formales e informales, consumidores e instituciones estatales.

El enfoque de la investigación es mixto, es decir se hará uso de datos cuantitativos a través de encuestas y análisis cualitativos por medio de entrevistas. Esta combinación hará posible obtener información más completa sobre el papel que desempeña el comercio formal e informal en el municipio de Rivas, considerando aspectos administrativos,

fiscales, licencias, salud, espacios públicos y permisos operativos.

La investigación se desarrollará utilizando el método descriptivo, esto permitirá describir, observar y detallar el comportamiento del comercio formal e informal en el municipio de Rivas y analizar el impacto que este genera, especialmente en relación con el pago de impuestos. Este método facilitará comprender las percepciones de la población consumidora y el rol que desempeña frente a los dos objetos de estudio: el comercio formal y el comercio informal.

Dentro de las técnicas de recolección de datos que se estarán empleando en la presente investigación, se hará uso de;

1. Encuesta: preguntas abiertas, cerradas y en cascadas, esto con el fin de conocer los años de funcionamiento del negocio, cantidad de negocios, registros ante instituciones gubernamentales, pago de impuestos, entre otros temas de importancia.

2. Entrevista: Aplicada a comerciantes informales, para conocer de primera mano, las percepciones y concepciones que estos poseen acerca del impacto que genera el comercio informal en la ciudad.

El universo de estudio por el cual está compuesta la investigación, es por la cantidad de negocios que se encuentran inscritos en la

González Duarte César/ Análisis del impacto económico y social del comercio informal en el municipio de Rivas, Nicaragua, durante el año 2025
alcaldía municipal de Rivas 1,253¹ negocios inscritos.

Por el lado de los comercios informales, no se maneja un dato exacto, pero se tiene una proyección en función del pago de piso y la pesquisa realizada por el investigador el dato es de;

- ✓ 600 adjuntados con negocios en las aceras, o cercanías de las calles del mercado.
- ✓ 488 eventuales, es decir, que, por semanas, se ubican en ciertos lugares de la ciudad.
- ✓ 229 personas que andan deambulante en las calles, en las que se pueden decir, venta de perecederos, verdulería, entre otras.

Para un total de comercio informal de 1,317.

Para un total de universo en esta investigación 2,570 comerciantes en el municipio de Rivas.

La población de interés es de 257, se utilizan los 2,570 del universo de estudio y se le aplica el 10% poblacional. Sierra Bravo, R. (2001).

La muestra, es igual al dato de la población de interés, es decir, que este estudio, tendrá una muestra de 257 comerciantes formales e informales, que se les aplicará los

instrumentos investigativos. La distribución de los instrumentos se realizará de la siguiente manera que se explica en el procedimiento.

- ✓ Cantidad de comerciantes formales: 1,253

De este dato se aplica el 10% de estudio, se estarán aplicando 125 encuestas.

- ✓ Cantidad proyectada de comercio informal: 1,317

De este dato se aplica el 10% de estudio, se estará aplicando 132 entrevistas.

Discusión de resultados de Encuesta.

Una vez que se aplicó la encuesta se procedió al procesamiento de datos, estos mostraron una evidencia clara de los objetivos que se trazaron en la investigación, el cual muestra las concepciones y percepciones que poseen los comerciantes formales, sobre el crecimiento acelerado del comercio informal y los efectos que este trae consigo. Los resultados muestran que el 57% de los encuestados pertenecen al sexo masculino, y el 43% al sexo femenino, esto trae consigo una de las políticas de género que se han manejado en el país en él

¹ Área de recaudación Alcaldía de Rivas, al I semestre 2025.

que la actividad comercial debe estar involucrado ambos sexos.

Un dato de interés es la edad de las personas en estudio, el 67% de los encuestados están entre las edades de 31 a 50 años, esto nos indica que son personas que están en una etapa productiva y forman parte de la PEA de nuestro país.

Con respecto a la actividad económica el 59% de los encuestados pertenecen al comercio es decir compra y venta de mercancías, luego esta los administradores, y colaboradores de tiendas que representan el 14%, están personas son las encargadas de brindar atención o administrador los negocios de sus jefes y el 19% son familiares o pequeños emprendedores.

Uno de los resultados esperados de esta investigación es, que el 100% de los negocios se encuentran inscritos en la alcaldía municipal, pero llama mucho la atención otro dato obtenido, que solo el 63% de los encuestados, se encuentra inscritos en la DGI, lo que muestra que aun en el comercio formal, se puede evidenciar que existen algunos impases de incumplimiento con el fisco del país, esta información, puede poner en ventaja al comercio informal, al expresar que aun en la formalidad, se puede tener descontrol gubernamental.

Los datos de la encuesta muestran los años de operación de los negocios, los cuales van desde meses de operación, hasta los 24 años, al tener este dato, se puede tener una mayor información, que va desde el negocio que está iniciando hasta el comerciante experimentado que le ha tocado sobre llevar un sinnúmero de situaciones económicas, mercadológicas, administrativas, entre otras, es decir un mayor conocimiento del mercado.

Uno de los resultados medulares de la encuesta se encuentra en este resultado, donde el 97% expresa que el comercio formal aumento aceleradamente a partir del año 2018, esta opinión de los encuestados se puede decir al unísono, cuando el 50% afirma que a partir de ese año sus ventas han disminuido, y el 40% expresa que la competencia es desleal en precios, productos, entre otros factores, y un 10% de estos encuestados expresaron que han tenido que recurrir a deudas para cubrir sus gastos.

Las concepciones de Estos comerciantes es que ellos aducen que el comercio informal si puede ofrecer precios más bajos, pero que estos no cumplen con los estándares de calidad, inocuidad en el caso de los productos perecederos, además ellos lo hacen, porque no tienen obligaciones fiscales, a como lo tienen los comerciantes formales y eso

González Duarte César/ Análisis del impacto económico y social del comercio informal en el municipio de Rivas, Nicaragua, durante el año 2025

hace imposible muchas veces la alimentaria, los consumidores no toman en insostenibilidad de algunos productos o hasta cuenta los niveles de inversión que el negocios. comerciante formal realiza, sobre todo el pago de sus obligaciones municipales, que eso los pone de una manera desigual.

A partir de estos resultados obtenidos, se procedió a realizar una semejanza con otros resultados de investigaciones homogéneas, Según los datos obtenidos en Cardoza & Vásquez (2023), en su investigación Impacto de la economía informal en las PYME como resultado del alza de los impuestos en el municipio de Managua, en el distrito V, durante el periodo 2021; el estudio arrojó que de 42 Pymes la informalidad les afecta un 30%, un total de 30 pymes afirman que un 20%, 26 Pymes un 50%, a 10 no les afectó y el caso de una empresa que no le afectó

Un dato que es de mucho análisis en estos resultados es que el 100% de los encuestados afirma que los consumidores se benefician del comercio informal, por diversas razones, uno, por la cercanía del comerciante informal, que le lleva el producto hasta el hogar por ser ambulante y lo segundo, es el precio de los productos que ellos adquieren es más accesible, que, el que oferta el comerciante formal. Dentro de todo este contexto sobre sale un dato que se debe de tener en cuenta y que el consumidor muchas veces no analiza, según expresan los encuestado, y es el tema de la calidad, el valor agregado, la seguridad

El 100% de los encuestados afirma que el comercio informal genera problemas en la vía pública, dentro de los que se pueden mencionar, que hay obstrucción en el tránsito, sobre todo en las calles que acceden al mercado, al ingresar a las farmacias, instituciones de gobierno, entre otros lugares en los cuales se debe de tener un libre acceso, los dueños de negocios formales afirman que esta situación afectan sus operaciones, no solo eso, sino también la movilidad de las personas de la tercera edad y que muchas veces han ocasionado accidentes porque las vías peatonales, están obstruidas.

Los resultados de las preguntas abiertas en las que se les pregunta que, si conocen de las medidas que la municipalidad está manejando para controlar este fenómeno, los resultados son sorprendentes porque expresan que no tienen conocimiento que las autoridades edilicias mejoren este problema, lo que ellos encuestados expresaron que lo que hacen algunos funcionarios de la municipalidad es tomar acciones temporales que al pasar el tiempo estas quedan en el olvido

El 100% de respuestas de los encuestados consideran que el comercio informal si genera una mala imagen para la ciudad de Rivas, especialmente por su condición de destino turístico, y por la aparente falta de control institucional.

En las opiniones finales por parte de los encuestados expresan ciertas recomendaciones, dentro las más señaladas se pueden encontrar la formulación de políticas públicas que están encaminadas al ordenamiento de la ciudad, una mayor fiscalización por parte de la municipalidad y la administración de rentas del municipio, la habilitación de nuevos espacios dentro del anexo del mercado municipal, la obligación del pago de impuestos municipales y tributarios hacia los comerciantes informales, el ordenamiento del tránsito.

Se puede apreciar en los resultados de esta investigación, que el problema de desorden del comercio en la ciudad no solamente radica en el comercio informal, sino en la falta de regulación por parte de la municipalidad, y sobre todo una excelente planificación y fiscalización por parte de instituciones de gobierno que deben de realizar, si estos mecanismos no funcionan existe un desajuste económico, que no solo afecta las finanzas empresariales, sino las públicas.

Resultados de Entrevista.

Con la aplicación de la entrevista a los comerciantes del sector informal, que están ubicados en las vías públicas de la ciudad de Rivas, se obtuvieron datos relevantes que permiten realizar un análisis sobre la situación económica que enfrenta no solo el municipio sino también, el país en su totalidad.

Los comerciantes informales la mayoría son del sexo femenino, esto indica que las mujeres ven este tipo de trabajo como una forma de generar ingresos para sostener a sus familias, porque algunas de las entrevistadas son madres solteras, las edades de estos entrevistados, están de 31 a 50 años.

Este sector del comercio informal se dedica a las actividades varias, pero predomina la venta de productos perecederos, verduras, comida rápida, servicios de transporte, servicios de estilismo o belleza, esto demuestra que el comercio informal se enfoca principalmente en satisfacer necesidades que son prioritarias para la población.

Con los resultados antes descrito se puede determinar la similitud que tiene este estudio con el de, Ramírez, Esquivel & Cruz (2020). En su análisis del crecimiento de los negocios informales en Nicaragua. Revista Humanismo y Cambio Social, el cual expresa lo siguiente; El empleo informal en el sector

González Duarte César/ Análisis del impacto económico y social del comercio informal en el municipio de Rivas, Nicaragua, durante el año 2025

comercio es producto de la necesidad de proporcionar ingresos que garanticen la supervivencia de las personas desempleadas, García & González (2015) explican que una de las causas que genera el empleo informal es la existencia de varias normas y reglamentaciones que recaen sobre la actividad económica, provocando que las actividades formales sean más complicadas y más caras en términos administrativos, incentivando a los emprendedores a eludir y evadir los controles.

Al momento que se realizó la entrevista a los comerciantes informales, se pudo constatar que algunos llevaban meses en esta actividad, no obstante, otros expresan que ya llevan años realizando esta labor. La mayoría de estos entrevistados, anteriormente laboraban en empresas privadas o el sector gobierno, pero debido a despidos, recorte de personal, bajos salarios, altas horas laborales, decidieron aventurarse a la suerte a como expresaron algunos, estos casos evidencian que el comercio informal surge como una válvula de escape o alternativa de algunas personas a la inestabilidad laboral que impera en el municipio.

Los entrevistados coinciden que en el municipio de Rivas no existe muchas oportunidades laborales, y esto los estimula a dedicarse al comercio informal. Una de las

dificultades que enfrentan en este sector, es la falta de capital o financiamiento por parte de instituciones financieras, y las que existen son microfinancieras, que cobran altas tasas de interés, otro dato que es relevante con respecto a este sector, que sus clientes no son de alto renombre la mayoría son eventuales o pasajeros. El municipio cuenta con empresas establecidas que demandan algunos servicios o productos que el comerciante informal vende, pero al no estar constituidos legalmente, pierden esa venta, eso es una de las dificultades que son evidentes para el comerciante informal.

Por el lado de los ingresos que tienen los comerciantes informales, expresaron que estos muchas veces solo les da para reinvertir y cubrir gastos personales diarios, es decir en el corto plazo. Este resultado demuestra que el comercio informal no garantiza una estabilidad económica sólida, sino que es galopante a como se llama en economía,

Se les pregunto a los comerciantes informales la forma de como ellos afectan a los negocios formales, a la municipalidad y a la administración tributaria, ellos expresaron que no existe ninguna afectación, esto debido a que cada negocio posee su propia cartera de clientes, y que ellos atiende al cliente eventual, o pasajero, con respecto a los pagos que se realiza a la municipalidad, ellos afirman que

cumplen con pagos diarios a la comuna, con el derecho a piso, es decir, pagar por el lugar en donde están establecidos, aunque no es mucho el pago, pero si se saca por mes, eso ya genera un ingreso a la alcaldía

Con respecto a las medidas sanitarias, los entrevistados expresaron que, aunque ellos no cuentan con excelentes condiciones físicas de sus negocios, afirman que procuran mantener la limpieza y el cuidado de los productos o ya sea los servicios, esto refleja la preocupación por la salud de los clientes que a pesar de las limitaciones que enfrentan ellos se preocupan ofrecer un bien o producto al consumidor final, con buena inocuidad.

Sobre la generación de empleo, una parte de los comerciantes reconoció que brindan trabajo a otras personas, aunque sin ofrecer beneficios de ley, lo cual evidencia la precariedad laboral dentro del comercio informal.

Con respecto a la pregunta que, si los comerciantes informales obstaculizan las vías públicas o afectan la movilidad en la ciudad de los vehículos, los entrevistados reconocen que en ciertos casos si se dificulta, sin embargo, ellos justifican esta situación como una necesidad para poder laborar y así sostener sus hogares.

Estos resultados nos muestran una apreciación clara sobre este flagelo que vive la ciudad, como lo es el comercio informal. según las expresiones de estos comerciantes ellos no están interesados en legalizar sus negocios, esto debido a los bajos ingresos que tienen los comerciantes, las cuotas que establecen las instituciones recaudadoras de impuesto son muy alto, la mayoría de los tramites son complejos y burocráticos.

A partir de esta información pueden surgir otras líneas de investigación relacionada a conocer sobre la carencia de información por parte de las instituciones de gobierno municipal y nacional para la apertura de nuevos negocios, lo cual es un tema de mucho interés para los emprendedores.

Conclusiones

Se concluye la investigación, cumpliendo el objetivo trazado, el cual era analizar el impacto económico y social que posee el comercio informal en el municipio de Rivas, y la influencia en el empleo, condiciones laborales y recaudación fiscal. Se lograron resultados precisos con respecto a las percepciones y concepciones que poseen los comerciantes tanto formales como informales.

Los comerciantes formales, expresaron que el comercio informal se desarrolló en gran medida en la ciudad, a partir del año 2018, que

este sector de la población crea una competencia desleal al ofertar productos a bajos precios, y de acaparar más clientes, sin ofrecer las mínimas condiciones de seguridad y salubridad, donde el comerciante que esta legal sufre las bajas en las ventas, y que muchas veces se debe de sacrificar las ganancias para cubrir con las tributos municipales y fiscales.

Se pudo constatar que el comercio informal, si es un generador de empleo, pero que no ofrece las condiciones de seguridad ocupacional y social, higiene, horas de trabajo extendidas y poca inestabilidad laboral, y la remuneración no es compensatoria. El comerciante informal afirma, que se dedican a esta labor debido a la poca oferta de empleo, o en algunos casos, porque se han despedidos de las empresas, el cierre de algunas, o ya sea recorte de personal.

Se puede expresar que la municipalidad y la administración de rentas, juegan un papel muy importante en el tema del ordenamiento y fiscalización, a como lo afirman ambos sectores en estudio. Es la municipalidad la que debe de ordenar el comercio en la ciudad, exigir aquellas personas que no están legal, hacerlo,

pero para eso se deben de ofertar garantías, cuotas municipales y fiscales, que estén de acorde a la actividad que desarrolla cada uno de estos comerciantes. Otro punto que es de suma importancia es que la alcaldía debe de reordenar el anexo de mercado, realizar inversión, y que se habiliten módulos, con mejores condiciones para ofrecerlo a los que se encuentran deambulando en las calles. Una vez ordenado el comercio, no permitir más comerciantes en las aceras, que obstaculicen las vías de acceso para las personas de la tercera edad.

De esta manera se puede evidenciar los resultados de esta investigación que es de mucho interés, no solo para los tomadores de decisiones (Municipalidad, DGI), sino para el sector empresarial existente, en los cuales se deben de tomar medidas mercadológicas para el posicionamiento de sus productos y competencia desleal. Al mismo tiempo se muestran las limitaciones de información que muchas veces daban los comerciantes al creer que esta investigación era realizada por el gobierno, se pudo constatar que no todo emprendedor le gusta brindar información, por motivos legales o fiscales.

como resultado del alza de los impuestos en el municipio de Managua, en el distrito V, durante el

Bibliografía.

- ✓ Cardoza & Vásquez (2023), Impacto de la economía informal en las PYME

- González Duarte César/ Análisis del impacto económico y social del comercio informal en el municipio de Rivas, Nicaragua, durante el año 2025
- periodo 2021. (Protocolo de Investigación). Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, sede Managua.
<https://repositorio.ucc.edu.ni/1355/1/3.1%20Investigaci%C3%B3n%20Economia%20informal%20protocolo%20final%20modificada%20FINAL.pdf>
- ✓ Alvarado, (2024). Los comerciantes informales de Nicaragua todavía tienen cajonería de oro, medias de seda, sombrero de castor y los príncipes venden tinajas en los mercados. Revista Torreón Universitario.
<https://doi.org/10.5377/rtu.v1i1.19049>
- ✓ Ramírez, Esquivel & Cruz (2020). Análisis del crecimiento de los negocios informales en Nicaragua. Revista Humanismo y Cambio Social.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9113580.pdf>
- ✓ Yllacutipa (2026). La informalidad y su incidencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias del mercado central de desaguadero, 2025 (Tesis de pregrado, Universidad Privada San Carlos)
- https://repositorio.upsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14891/2120/Ronald_Nelson_YLLACUTIPA_JUCULA_CA.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- ✓ Sánchez de la Flor, G. (2020). El comercio ambulatorio informal como problemática social. Social Innova Sciences
<https://socialinnovasciences.org/ojs/index.php/sis/article/view/30>
- ✓ Banco Central de Nicaragua. (2016). Revista de Economía y Finanzas (Vo. 3, noviembre 2016)
https://www.bcn.gob.ni/sites/default/files/revista/Revista_Vol_III.pdf#page=121
- ✓ López Gutiérrez, (2024). Analizando los efectos de la competencia informal en la productividad de las empresas en Nicaragua. REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias económicas.
<https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/es/article/view/4555>
- ✓ Rivera Hernández, (2023). Liberia y Rivas: La construcción de un espacio regional de las relaciones socioeconómicas,

- González Duarte César/ Análisis del impacto económico y social del comercio informal en el municipio de Rivas, Nicaragua, durante el año 2025
- políticas culturales y geográficas en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, 1769 -1860. Diálogos: Revista electrónica de Historia, 24(2), 1-28 <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/506/630>
- ✓ Cruz, Serrano & Ortega, (2023). economía Informal de Nicaragua: Una estimación a través del método monetario y de consumo de energía eléctrica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(6), 2991-3011. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/8898/13255>
- ✓ Asamblea Nacional. (2014). Constitución Política de la República de Nicaragua. Retrieved octubre, 2020 from Texto íntegro con reformas incorporadas a 2014: <https://www.asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf>
- ✓ INIDE. (2018). informe de empleo encuesta continua de hogares (ECH) IV trimestre 2018. managua: GRUN. Retrieved octubre, 2020 from <https://www.inide.gob.ni/docs/ECH/Publicacion%20ECH%20IV%20Trimestre%202018.pdf>
- ✓ Aguilar & Laguna, (2019). Servicio de Mercado Municipal de Rivas: Proponer a la municipalidad de Rivas un plan de gestión administrativa para el Mercado Municipal Héroes y Mártires de Rivas (Trabajo de titulación, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Mangua). Repositorio institucional UNAN-Managua. <https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/10882/1/19491.pdf>